

TURIZMDA RAQAMLI IQTISODIYOT MUAMMOLARI

Muzaffarov M.,¹Asadov S.,²Beknazarov A.,³Omonov A.⁴

^{1,2,3,4}Qarshi DU. Turizmda mehmonxona boshqaruvi yunalishi 3-kurs talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619656>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni shakllantirish xususiyatlari, innovatsion g'oyalar va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish muammolari, ularni hal qilish yo'llari va bu orqali erishish mumkin bo'lgan ijobiy natijalar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarning bugungi kundagi o'rni va ahamiyati, ular o'rtasidagi o'zaro bog'liq jihatlarga to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlari:** innovatsiya, innovatsion mahsulot, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, AKT (axborot kommunikatsiya texnologiyalar), AKT rivojlanish indeksi, IT-park, onlayn savdo, internet aloqa, mobil aloqa, elektron tijorat, elektron biznes.*

Turizm mamlakatda iqtisodiy o'sish va aholi bandligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy iqtisodiy faoliyat turidir, chunki u iqtisodiyotning transport, mehmonxona va restoran xizmatlari, savdo, qurilish, iste'mol tovarlari va ko'plab kabi asosiy tarmoqlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, turizm O'zbekistonning dunyoda nufuzini mustahkamlash, qadriyatlarimizni shakllantirish va ko'p asrlik madaniy almashinuv, tillar xilma-xilligi va bunyodkorlik samarasi bo'lgan mamlakat jozibadorligini oshirishga hissa qo'shishning muhim vositasidir.

Bundan tashqari, turizm biznes yoki dam olish maqsadida ko'proq sayohat qiladigan fuqarolar hayotining tobora muhim jihatiga aylanib bormoqda. Mamlakatdagi madaniy va tabiiy merosga, shuningdek, an'analar va zamonaviy madaniyatga ta'sir ko'rsatadigan faoliyat turi sifatida turizm O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi va barqaror rivojlanishi uchun imkoniyat yaratadi.

Shu bilan birga, iqtisodiyotning turizm sohasining innovatsion faoliyatini o'rganishga etarlicha e'tibor berilmaydi, korxonalar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va mintaqaviy xususiyatlar to'liq hisobga olinmaydi. Innovatsion faoliyatni boshqarish muammolari alohida elementlar bo'yicha ko'rib chiqiladi va uni ta'minlash uchun barcha vazifalarni hisobga olmaydi. Mavjud ishlar innovatsiyalarni boshqarishning individual muammolariga umumiy yondashuvlar darajasida boshqaruvning nazariy va uslubiy jihatlarini ochib beradi. Innovatsiyalarni boshqarish mexanizmi va turizm sohasidagi korxonalarining innovatsion rivojlanishini boshqarish tizimini shakllantirish bilan bog'liq muammolarning aksariyati hali ham to'liq hal etilmagan. Ushbu muammolarni nazariy va uslubiy echimiga bo'lgan ehtiyoj tadqiqotning maqsad va vazifalarini belgilab berdi.

Turizm sohasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, barcha xizmatlar iste'molchilariga, ham maishiy xo'jaliklarga, ham davlat organlariga, ham faoliyati muayyan me'yoriy-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadigan turizm sohasidagi firmalarga ta'sir ko'rsatadigan murakkab jarayondir. Turizm sanoatida raqamli texnologiyalarni kundalik hayotga joriy etish va yangi kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish ushbu jarayonlarni chuqur o'rganish va tushunish zarurligini dolzarblashtiradigan muammoli maydonni tashkil qiladi.

Zamonaviy sharoitda turistik xizmatlar iste'molchilarining xulq-atvori doimiy ravishda o'zgarib bormoqda, umidlar o'sib bormoqda, tobora ko'proq dolzarb ma'lumotlar talab qilinadi;

hukumatlar va korxonalar, o'z navbatida, yangi marketing kanallarini yaratishga, biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga va ekotizimlarni shakllantirishga majbur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi —2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60-son Farmoniga binoan 2022-2026 yilgacha bo'lgan davrda —Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash nomli ustuvor yo'nalishi 16 ta maqsadni o'z ichiga olgan.

Turizm industriyasi davlat iqtisodiyotini rivojlantirishning asosiy tarmoqlaridan biri bo'lib, u yuqori raqobatbardosh va shu bilan birga ma'lumotlarga boy bo'lib, iste'molchilarning xulq-atvoridagi o'zgarishlarga zudlik bilan javob berishni nazarda tutadi. Bu, ayniqsa, turizm xizmatlarini ilgari surish uchun to'g'ri keladi, chunki u marketing strategiyasi muvaffaqiyatining asosiy omili bo'lgan ommaviy raqamlashtirish davrida iste'molchilarning e'tiborini jalb qilmoqda. Bugungi kunga kelib turizm sanoati raqamli texnologiyalarni joriy etishga to'liq e'tibor qaratildi, aksariyat biznes jarayonlar raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning yangi paradigmasiga muvofiq qayta qurildi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot-kommunikatsiya muhiti, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari va platformalariga yangi talablar shakllantirilmoqda. Yagona axborot makonini shakllantirish jamiyatning davlatning ijtimoiy-iqtisodiy sohalariga yo'naltirilgan sifatlari va aniq axborot olishga bo'lgan talablarini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda.

Turizm industriyasini axborot bilan ta'minlash turizm faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar bazasi va uni qayta ishlashga mo'ljallangan, tarmoqning samarali faoliyatini ta'minlaydigan ixtisoslashtirilgan axborot texnologiyalarining yig'indisidir.

Raqamlashtirish vositalaridan foydalanish mijozga real vaqt rejimida turistik korxonalar va mehmonxonani mustaqil tanlash, turistik mahsulot haqida kerakli ma'lumotlarni topish, xizmatlar narxlarini solishtirish va xarid qilish imkoniyatini beradi. Xizmatlardan foydalanish kechayu kunduz bo'lishi muhimdir.

Turizm sanoatining raqamli ekotizimi ochiq axborot texnologiyalari infratuzilmasi bo'lib, iste'mol, muvofiqlashtirish va biznes sektorlari o'rtasidagi hamkorlik uchun asos bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotning har qanday tarmog'i kabi turizm sanoati ham bilim iqtisodiyotiga asoslanadi. Turizmning raqamli ekotizimida bilim tashuvchisi semantik yadro bo'lishi kerak, uni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish eng muhim va ilm-fanni talab qiladigan jarayondir. Mintaqaviy turizmni raqamlashtirish salohiyati bevosita muayyan sub'ektning moliyaviy va texnologik imkoniyatlariga bog'liq. Bizning fikrimizcha, turizm industriyasini raqamli o'zgartirish uchun ba'zi asosiy vositalarni alohida ta'kidlash lozim.

Mintaqaviy turizmni raqamlashtirish salohiyati bevosita muayyan sub'ektning moliyaviy va texnologik imkoniyatlariga bog'liq. Bizning fikrimizcha, industriyasini raqamli o'zgartirish uchun ba'zi asosiy vositalarni alohida ta'kidlash lozim.

Qoidaga ko'ra, turistik xizmatlar iste'molchilari xaridni rejalashtirish va amalga oshirishda bir nechta ma'lumot manbalariga tayanadilar, bu esa mijoz bilan uzluksiz va uzluksiz ma'lumot almashish uchun turli xil aloqa kanallarini yagona tizimga birlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Yagona turistik axborot maydoni - bu turizm bozorining barcha ishtirokchilari o'rtasida axborot o'zaro aloqasi, turistik mahsulotni shakllantirish, shuningdek, uni keyinchalik reklama qilish va sotish maqsadida yaratiladigan, ko'chiriladigan va iste'mol qilinadigan kommunikatsiyalar majmui yakuniy iste'molchi.

Potensial iste'molchilar bilan muloqot qilishning markaziy platformalaridan biri bu veb-saytdir. Veb-sayt yaratish sohasidagi tendentsiyalar juda tez o'zgarib turadi, shuning uchun veb-

dizaynerlar uchun ba'zan «modadan xabardor bo'lish» juda qiyin. Iste'molchilar esa, o'z navbatida, turistik tashkilotlarning saytlari imkon qadar ma'lumotli, sodda va harakat qilish uchun qulay bo'lishini kutishadi.

Turizm industriyasini raqamli transformatsiya qilishning asosiy vositalari Axborotning mavjudligini oshirishga qaratilgan texnologiya bu chatbotlar va ularni shakllantiruvchi sun'iy intellektdir. Chatbotlar inson aralashuvisiz doimiy ravishda ma'lumotlarni saralash va iste'molchilar so'rovlariga tezkor javob berish imkonini beradi. 24/7 sayohat boti iste'molchilarning vaqtini tejashga, sayohatlarini boshidan oxirigacha tashkil etishga yoki tanlash uchun variantlarni taklif qilishga yordam beradi. Haqiqiy hayot tajribasini virtual haqiqat bilan to'ldirilgan raqamli bilan birlashtirish tendentsiyasi tobora kuchayib bormoqda. Ko'p miqdordagi sayohat tajribasiga ega bo'lgan iste'molchi o'zi qiziqqan narsaning bir qismiga aylanib, ulardan ko'proq narsani olishga intiladi. Odamlar taassurotlarni sotib olishga tayyor, shuning uchun ularga hissiyotlar va his-tuyg'ular bilan birgalikda ma'lumot taklif qilish kerak.

Virtual haqiqat sayyohning mehmonxona, muzey yoki sayyohlik maskani bo'lishidan qat'i nazar, u tashrif buyurishni xohlagan joyda mavjudligi effektini yaratishga imkon beradi. Kengaytirilgan haqiqat - bu virtual haqiqatga o'xshash texnologiya bo'lib, u insonning real idrok etuvchi dunyosini oshirishni o'z ichiga oladi. Uning asosiy afzalligi - foydalanuvchilar uchun nisbatan arzonligi. Agar sayyohning telefoni yoki plansheti doimiy ravishda internet tarmog'iga ulangan va maxsus dasturiy ta'minotga ega bo'lsa, real vaqt rejimida o'zi turgan joy haqida ko'proq ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Smartfon va planshetlarning keng qo'llanilishi marketologlar va turizm korxonalarini rahbarlariga o'z mahsulot va xizmatlarini ilgari surish uchun cheksiz imkoniyatlarni ochib beradi. Gadgetlar bir vaqtning o'zida bir nechta aloqa kanallarini o'z ichiga oladi, ular orqali siz potentsial va haqiqiy mijozlar bilan ma'lumot almashishingiz mumkin. Asosiy nuqta shundaki, bu holda geolokatsiya, kunning vaqti, yoshi, jinsi va foydalanuvchining moddiy farovonligi to'siqlari o'chiriladi.

Turizmni rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlashning asosiy mexanizmi ular asosida ishlab chiqilgan turizmni rivojlantirishning respublika va maqsadli shahar dasturlari hisoblanadi. Ko'rib chiqilayotgan sohadagi hududiy maqsadli dasturlar tadbirlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi turizmning boshqa tarmoqlarga qaraganda tezroq rivojlanishini, respublika turizm mahsulotlarining tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlash imkonini beradi.

Shunday qilib, turizm sohasidagi innovatsion faoliyat yangi yoki mavjud mahsulotni yaratish, transport, mehmonxona va boshqa xizmatlarni yaxshilash, yangi bozorlarni o'zlashtirish, ilg'or axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini va tashkiliy va boshqaruv faoliyatining zamonaviy shakllarini joriy etishga qaratilgan.

Xulosa o'rnida, mintaqaviy turizmni rivojlantirishni rejalashtirish jarayoniga raqamli iqtisodiyot vositalarini joriy etish muhimligi va zarurligini tasdiqlaydi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish sharoitida turizm faoliyati texnologik jihatdan takomillashtirilmoqda, bozorning barcha ishtirokchilarini birlashtira oladigan turizm industriyasining raqamli ekotizimini yaratishga urinishlar olib borilmoqda. Raqamli iqtisodiyot turizm korxonalarining potentsial yangi shakllarini yaratish imkoniyatini yaratadi. Kadrlar infratuzilmasi sohasida ham jiddiy o'zgarishlar bo'ladi. Ijtimoiy hayotimiz va sayyohlik faoliyatimiz tobora texnologik tus olmoqda, jahon turizmi sohasida yangi yagona axborot makonini shakllantirmoqda, axborot bilan ta'minlash va turizmni boshqarish tizimi ishlab chiqilmoqda

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi —2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60-son Farmoni.
2. Reimbaeva Z. (2024). Respublikada qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari. In —Barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda moliya va sug'urta bozorlari rivojlanishining xususiyatlari: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti, 2024. 472 b..
3. Инятов, А. Р., & Адильчаев, Б. П. (2022). Перспективы и новые направления развития экотуризма в республике Каракалпакстан. In Экономическое развитие России: точка баланса в мировой экосистеме и инфраструктура будущего (pp. 106-111).
4. Инятов, А. Р., & Реймбаева, З. (2021). Некоторые проблемы инновационного развития и конкурентоспособности экономики страны. In Экономический рост: управление и организация (pp. 26-28).
5. Инятов, А. Р., Адильчаев, Р. Т., Режепмуратов, Ш. М., & Ембергенова, А. А. (2013). Важность вовлечения цифровой экономики в экономику страны. SCIENCE AND WORLD, 50.
6. Инятов, А. Р., & Каипов, А. Ш. (2016). Эффективность внедрения информационно-коммуникационных технологий на предприятиях. In Научно-практическое обеспечение интеграции современной обучающей среды: проблемы и перспективы (pp. 231-234).